

MIS(II) IONINI ANIQLASHNING KICHIK KVADRATLAR USULI YORDAMIDA DARAJALANGAN GRAFIK TENGLAMASINI HISOBLASH

¹Turabov Nurmuxammad Turabovich, ²Xusanov Baxrom Mengdovulovich,

³Todjiyev Jamoliddin Nasiriddinovich, ⁴Jumayev Javohir,

⁵Rahmonaliyeva Gulshirin Murodali qizi

¹DTPI professori, ²SAMDU doktoranti, ³O‘zMU dotsenti,

⁴DTPI magistranti, ⁵DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11114127>

Kirish

Atrof-muhitning og‘ir va zaharli metall ionlari bilan ifloslanishi muammosining birinchi navbatda, inson organizmiga ta‘sirining keng doirasi bilan izohlanadi. Og‘ir va zaharli metall ionlari oraganizmning deyarli barcha tizimlariga ta‘sir qiladi, toksik, allergik, kanserogen, gonadotrop kabi ta‘sir ko‘rsatish xususiyatlariga ega [1; 56-61 b.].

Mis (II) ioni - organizmda oqsillar, fermentlar va vitaminlar bilan kompleks holda bo‘ladi. Oqsillar va fermentlar, masalan oksidaza, laktaza, askarbinoksidaza tarkibiga kirib, fermentativ oksidlanish jarayonida faol qatnashadi. Mis oksidlanish-qaytarilish fermenti bo‘lgan-sitoxromoksidaza tarkibiga kiradi, u seruloplazmin molekulasiining ajralmas qismidir. Uni miqdorining o‘zgarishi patologik holatlarni keltirib chiqaradi. Miya va jigarda misning ortiqcha miqdorda to‘planishidan Vilson kasalligi kelib chiqadi. Mis almashtirib bo‘lmaydigan mikroelementdir. Qon zardobidagi misning asosiy qismi oqsil moddalari (a-globulinlar) bilan birikkan holda bo‘ladi. Bu kompleks seruloplazmin deyiladi. U jigarda sintezlanadi, keyin qon tarkibiga o‘tadi. Tirik organizmda qon hosil bo‘lishida mis maxsus vazifani bajaradi. Mis retikulotsitlarni eritrotsitga o‘tishini ta‘minlaydi. Uning organizmda yetishmasligi o‘tkir anemiyani, diareya (yosh bolalarda), Menxes kasalligini keltirib chiqaradi [2; 695–711 b.].

Hozirgi vaqtda analitik kimyoda mis(II) ionlarini aniqlashda turli tadqiqot usullaridan fodalanib kelinmoqda, shu jumladan darajalangan grafik natijalarini kichik kvadratlar usuli yordamida matematik statistika usulida qayta ishlash turli fanlar o‘rtasida tadqiqot fanlararo yondashuvdan foydalangan holda amalga oshirilishi kerak. Xuddi shunday, kimyo fanidan ma‘lum mavzularni o‘qitishda boshqa fanlar (matematika, biologiya, fizika va boshqalar) dagi o‘zgarishlarni hisobga olishni talab qiladi. Masalan, analitik kimyoda kalibrlash liniyalarining parametrlarini baholash (chiziqli regressiya orqali) bu zaruriy o‘zaro ta‘sirning namunasidir, chunki regressiya vositalarini tushunish, shuningdek, baholashning statistik nuqtai nazardan har qanday ko‘rinishini ham hisobga olishi kerak. Talabalari chiziqli eng kichik kvadratlar regressiyasi bo‘yicha ma‘ruza o‘qiyotganda kimyogarlar va statistiklarning nuqtai nazari o‘rtasida duch kelishi mumkin bo‘lgan keskinlikni qanday engib o‘tish mumkinligini ko‘rib chiqadi. Ikkala ilmiy nuqtai nazar o‘rtasidagi qarama-qarshiliklarni bartaraf etish usulini taqdim etish uchun analitik kimyo va statistikaning aralash yondashuvi taklif etiladi. [1; 1062–1070 b.]

Mis(II) ning darajalangan grafik natijalarini aniqlash uslubi: 25,0 ml li o‘lchov kolbalariga 0,05% li 2,0 4-GOKSNN suvli eritmasi, 5,0 ml pH=5,95 bo‘lgan universal bufer eritma, o‘zgaruvchan miqdorda 50,0 mkg/ml li mis(II)ning standart eritmasidan, kolbaning belgisigacha distillangan suv solib suyultirildi. Eritmalarni aralastirib optik zichliklari ($\lambda_{\max}=435$ nm, $l=3,0$ sm) solishtirma eritmaga nisbatan o‘lchandi. Olingan natijalar jadval va rasmda keltirildi.

Darajalangan grafik tuzish va uni qayta ishlash natijalari
($C_{HR}=0,05\%$, $\ell=3,0\text{ cm}$, $\lambda_{\max}=435\text{ nm}$, $pH=5,95$ $n=3$)

jadval

№	Cu^{2+} mkg, X_i	Optik zichlik, Y_i	X_i^2	$X_i \cdot Y_i$	$Y_{ir.}$	$Y_i - Y_{ir.}$	$(Y_i - Y_{ir.})^2 \cdot 10^{-6}$
1	5,0	0,036	25,0	0,18	0,0362	-0,0002	0,04
2	10,0	0,065	100,0	0,65	0,0667	-0,0017	2,89
3	15,0	0,098	225,0	1,47	0,0972	0,0012	1,44
4	20,0	0,128	400,0	2,56	0,1277	0,0007	0,49
5	25,0	0,159	625,0	3,975	0,1582	-0,0022	4,84
6	30,0	0,189	900,0	5,67	0,1887	0,0003	0,09
7	35,0	0,221	1225,0	7,735	0,2192	-0,0012	1,44
8	40,0	0,251	1600,0	10,04	0,2497	0,0013	1,69
9	45,0	0,278	2025,0	12,51	0,2802	-0,0022	4,84
10	50,0	0,305	2500,0	15,25	0,3107	-0,0057	32,49
Σ	275	1,721	9625	59,81	1,7345		50,25

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan foydalanib a va b parametrlar quyidagi formulalar yordamida hisoblandi.

$$a = \frac{\Sigma X_i^2 \cdot \Sigma Y_i - \Sigma X_i \cdot \Sigma X_i Y_i}{n \cdot \Sigma X_i^2 - (\Sigma X_i)^2} = \frac{9625 \cdot 1,721 - 275 \cdot 59,81}{10 \cdot 9625 - (275)^2} = 0,0057$$

$$b = \frac{n \cdot \Sigma X_i Y_i - \Sigma X_i \cdot \Sigma Y_i}{n \cdot \Sigma X_i^2 - (\Sigma X_i)^2} = \frac{10 \cdot 59,81 - 275 \cdot 1,721}{10 \cdot 9625 - (275)^2} = 0,0061$$

$$S_y = \sqrt{\frac{\Sigma (Y_i - Y_{ir.})^2 \cdot 10^n}{n - 2}} = \sqrt{\frac{(50,25)^2 \cdot 10^{-6}}{10 - 2}} = 0,0025$$

$$S_a = S_y \sqrt{\frac{\Sigma X_i^2}{n \cdot \Sigma X_i^2 - (\Sigma X_i)^2}} = 0,0025 \cdot \sqrt{\frac{9625}{10 \cdot 9625 - (275)^2}} = 0,0017$$

$$\text{tg} \alpha = \frac{|a|}{S_a} = \frac{0,0036}{0,0017} = 3,35$$

$$S_y^2 = \frac{\Sigma (Y_i - Y_{ir.})^2}{n - 1} = \frac{50,25 \cdot 10^{-6}}{10 - 1} = 5,58 \cdot 10^{-6}$$

$$S_b = \sqrt{\frac{S_y^2}{\Sigma X_i^2}} = \sqrt{\frac{5,58 \cdot 10^{-6}}{9625}} = 2,4 \cdot 10^{-5}$$

$$\Delta x_b = \text{tg} \alpha \cdot S_b = 3,35 \cdot 2,41 \cdot 10^{-5} = 8,07 \cdot 10^{-5}$$

$$\bar{b} = b \pm \text{tg} \alpha \cdot S_b = 0,0061 \pm 3,35 \cdot 2,41 \cdot 10^{-5} = 6,1 \cdot 10^{-3} \pm 8,07 \cdot 10^{-5}$$

Mis(II) ionini aniqlash uchun to;g'ri chziq tenglamasi.

$Y_i = a + bX_i = 0,0057 + 0,0061X_i$ ko'rishga ega bo'ladi.

Jadvalda keltirilgan natijalar hamda matematik statistikadan foydalanib quyidagi rasmlar tasvirlandi.

Rasmda Mis(II) ni aniqlashning darajalangan grafigi($C_{HR}=0,05\%$, $\ell=3,0$ cm, $\lambda_{\max}=435$ nm, pH=5,95 n=3).

Foydalanigan adabiyotlar

1. Karimov A.A. Inson organizmining og'ir metallar bilan zararlanish yo'llari // Academic Research in Educational Sciences. -Vol. 3. - Issue 4. – 2022. 56-61 b. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022-4-56-61>
2. [Zhidong Liu.](#), [Miao Wang.](#), [Chunbo Zhang.](#), [Shigao Zhou.](#), and [Guang Ji](#) Molecular Functions of Ceruloplasmin in Metabolic Disease Pathology // [Diabetes Metab Syndr Obes.](#) 2022; № 15: P. 695–711. doi:[10.2147/DMSO.S346648](https://doi.org/10.2147/DMSO.S346648)
3. Manuel Aboal-Somoza and Rosa M. Crujeiras Misuse of Linear Regression Technique in Analytical Chemistry // Cite This: J. Chem. Educ. 2024, 101, P.1062–1070.